

TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA SHAXSGA YUNALTIRILGAN TA'LIMNING QO'LLASH IMKONIYATLARI

Xusanova Maftuna

Kariyeva M.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

e-mail: kmanzura@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730233>

Oxirgi yillarda yuzaga kelgan globallashuv jarayonlari ta'lim sohasiga ham jadal sur'atlar bilan kirib kelmoqda, axborot ma'lumotlarining ko'pligi, innovatsion texnologiyalarning o'z navbatida ta'lim mazmunida o'zgarishlar kiritilishini taqozo qilmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Bu turdagi ta'limni tashkil etishda pedagoglardan har bir talaba imkon qadar individual yondashishni, uning shaxsini hurmat qilishni, unga ishonch bildirish taqozo etiladi, hamda o'zaro hamkorlikda bilim olish uchun qulay pedagogik sharoitni yaratish zaruriyatini ifodalaydi.

Natijalar. Talabalar uchun mustaqil ishni qanchalik zarurligi va samaradorligini aniqlash uchun hamda shaxsga yo'naltirilgan o'qitish tizimini turli jabhalarini rivojlantirish uchun biz talabalar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdik.

Sanoat farmatsiyasi fakultetida ta'lim olayotgan talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra mustaqil ish shakllarini tanlashda quyidagi imtiyozlar aniqlandi: vizual materiallar bilan ishlash — 72,9%; ishlab chiqarish amaliyoti — 60,2%.

Talabalar tomonidan bajariladigan mustaqil ishlar uch xil bo'lishi mumkin: o'qituvchining ishtirokisiz bajariladi, lekin uning vazifasiga ko'ra — 40%, mustaqil ravishda o'qituvchi nazorati ostida – 31% yoki o'qituvchining maslahatisiz mustaqil ta'lim faoliyati shakli sifatida – 29%.

38% talabalarning fikriga ko'ra samarali mustaqil ishi eng muhim rag'batlantiruvchi omillardan biri sifatida o'qituvchi nazoratini talab qiladi. Aksariyat respondentlarning (54%) fikriga ko'ra, o'qitish shakllari va usullarini takomillashtirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan kengroq foydalanish lozim — 31%. Mustaqil ishlarni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun 88,2% talabalarning fikri bo'yicha ular o'quv va uslubiy materiallar bilan yetarli darajada ta'minlangan bo'lishi kerak. Mustaqil ishlarni bajarishda talabalar ma'ruza materiallari — 69,5%, tavsiya etilgan darsliklar — 72% va o'qituvchilarning uslubiy ishlanmalari – 47,8% kabi an'anaviy bilim manbalaridan foydalanishni afzal ko'rishadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, so'rovnomada ishtirok etgan talabalarning aksariyati (88,7%) mustaqil ish uchun ajratilgan vaqtdan oqilona foydalangan holda o'z bilimlarini doimiy ravishda oshirishni xohlashadi.

Mustaqil ishdagi qiyinchiliklarni engish uchun talabalar o'zlarining sa'y — harakatlari va qat'iyatligiga – 70% va o'qituvchilarning yordamiga – 51% katta ahamiyat berishadi.

Xulosa. So'rov natijalari talabalarning mustaqil ishlarini o'tkazish va oqilona rejalashtirishning samarali shakllari va usullarini ishlab chiqishda muhim asosni tashkil etish mumkin. Agar biz talabalarning mustaqil ishlarini kengroq ko'rib chiqsak — ta'limning didaktik shakli sifatida, talabalarning o'quv faoliyatini o'z-o'zini boshqarishni ta'minlaydigan keng pedagogik sharoitlarni tashkil etish tizimini yarata olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Burxanova G.T., Varga V. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. O'quv-uslubiy majmua. – T., 2014.
2. Основы личностно-ориентированного образования. / И.С.Якиманская. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2011
3. Ходиев В.Ю.,Golish L.V. Mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish usul va vositalari: O'quv-uslubiy qo'llanma — T.: TDIU, 2010. — 97 6.